

**TARMOQLARARO INTEGRATSIYA SHAROITIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR
TAYYORLASHNING PEDAGOGIK MODEL: MUAMMOLI TA'LIM (PBL) VA “4K”
KOMPETENSIYALARI**

FARMONOVA SARVINOZ
ISFT instituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062195>

Annotatsiya. Yangi O'zbekistonning bugungi taraqqiyot bosqichida tarmoqlararo aloqalarning kuchayishi mehnat bozoriga raqobatbardosh kadrlarni yetishtirish talabini qo'yimoqda. Ushbu maqolada iqtisodiy o'sishning drayveri hisoblangan inson kapitalini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o'rni ko'rib chiqiladi. Muallif tomonidan yuqori salohiyatga ega kadrlar tayyorlash uchun asosiy e'tibor talabalarning tanqidiy fikrlash va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini (4K) shakllantirishga qaratilgan bo'lib, bunda muammoli ta'lim (PBL) metodikasining imkoniyatlari tahlil qilinadi. Taklif etilayotgan yechim iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi inson kapitalini har jihatdan yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, inson kapitali, tarmoqlararo integratsiya, PBL, 4K kompetensiyalari, raqobatbardosh kadr.

Abstract. At the current stage of development in New Uzbekistan, the strengthening of intersectoral relations demands the cultivation of competitive personnel for the labor market. This article examines the role of modern pedagogical approaches in developing human capital, which is considered a driver of economic growth. To prepare high-efficiency professionals, the author focuses on developing students' critical thinking and collaborative skills (the "4K" model), analyzing the potential of the Problem-Based Learning (PBL) methodology. The proposed solution contributes to the comprehensive enhancement of human capital, ensuring sustainable economic growth.

Keywords: New Uzbekistan, human capital, intersectoral integration, PBL (Project-Based Learning), 4C competence, Competitive personnel.

Аннотация. На современном этапе развития Нового Узбекистана усиление межотраслевых связей диктует необходимость подготовки конкурентоспособных кадров для рынка труда. В данной статье рассматривается роль современных педагогических подходов в развитии человеческого капитала, который считается драйвером экономического роста. Автор акцентирует внимание на формировании у студентов навыков критического мышления и командного взаимодействия (модель «4К») для подготовки высокоэффективных кадров, анализируя при этом возможности методики проблемного обучения (PBL). Предлагаемое решение способствует всестороннему совершенствованию человеческого капитала, обеспечивающего устойчивый рост экономики.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, человеческий капитал, межотраслевая интеграция, PBL, компетенции 4К, конкурентоспособный кадр.

KIRISH. Bugungi zamon talabi zamonaviy mehnat bozorida faqat bitta sohani biladigan kadr emas, balki tarmoqlararo (masalan: ham iqtisod, ham texnologiya, ham psixologiya) bog'liqlikni tushunadigan mutaxassis kadrlar kerak. Bugungi kunda mamlakatimizdagi keng ko'lamlı iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyati, avvalo, ushbu murakkab jarayonlarda samarali faoliyat yuritayotgan raqobatbardosh kadrlarga bog'liqdir.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, **“Biz inson kapitalini rivojlantirishni mamlakatimizni modernizatsiya qilish, barqaror iqtisodiy o'sishga**

erishishning eng muhim sharti va asosi deb bilamiz” [1, 174]. Bu strategik maqsad oliy ta’lim tizimi oldiga kuchli nazariy bilimlarga ega va amaliy muammolarni kreativ hal eta oladigan kadrlarni yetishtirish vazifasini qo‘yimoqda.

Oliy ta’lim tizimida yuqori salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashda muammoli ta’lim (PBL) va “4K” kompetensiyalarining tutgan o‘rni hamda ularning ijobiy samaradorligi muallifning avvalgi tadqiqotlarida (**Farmonova, 2025**) nazariy tomondan ilmiy asoslangan edi. Biroq, bugungi mehnat bozori talablari ushbu kompetensiyalarni faqat tor doirada emas, balki tarmoqlararo integratsiya sharoitida qo‘llashni talab qilmoqda. Hozirgi kadrlar nafaqat o‘z sohasini chuqur bilishi, balki “4K” kompetensiyalari — tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va jamoaviy hamkorlikni ham yuqori darajada egallashi zarur. Shu sababli, ta’lim sohasida muammoli o‘qitish (PBL) texnologiyalarini tizimli joriy etish orqali talabalarning innovatsion faolligini oshirish dolzarb pedagogik muammoga aylanmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi — tarmoqlararo integratsiya sharoitida oliy ta’lim talabalarining “4K” kompetensiyalarini shakllantirishda PBL texnologiyasining imkoniyatlarini yoritish va bu orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning pedagogik modelini yoritib berishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Muammoli ta’lim (PBL) va uning inson salohiyatiga ta’siri uzoq vaqtdan beri ilmiy jamoatchilik muhokamasida bo‘lib kelmoqda. Xususan, PBL metodikasining nazariy asoslari **Xovard Barrouz** (Howard Barrows, 1996) tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u ta’lim oluvchining faolligini real muammolarni yechish orqali oshirishni taklif qiladi. Olimning fikricha, bilim passiv qabul qilinmasligi, balki amaliy faoliyat jarayonida “izlab topilishi” lozim.

“4K” kompetensiyalari (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya, kollaboratsiya) bo‘yicha **B. Trilling** va **Ch. Fadel** (2009) kabi xorijiy tadqiqotchilar o‘z izlanishlarida XXI asr iqtisodiyoti uchun faqatgina “bilim” yetarli emasligini, balki ushbu to‘rtta ko‘nikma inson kapitalining ajralmas qismi ekanligini isbotlab berganlar.

Mahalliy pedagogika fanida tarmoqlararo integratsiya va innovatsion ta’lim muammolari olim **G.I. Muxamedov** tomonidan “pedagogik ta’lim innovatsion klasteri” doirasida keng tahlil qilingan. Olimning fikriga ko‘ra, pedagogik ta’lim tizimidagi sub‘ektlar (maktab, kollej, OTM va ilmiy markazlar) o‘zaro uzviy bog‘liqlikda harakat qilishi lozim. Bu esa bo‘lajak kadrlarda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tarmoqlararo ko‘nikmalarni shakllantirishning asosiy omili bo‘lib xizmat qiladi. (Muxamedov, 2019)

Biroq, aynan tarmoqlararo integratsiya sharoitida PBL texnologiyasi orqali 4K ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi pedagogika yo‘nalishida hali to‘liq o‘z yechimiga ega emas va qo‘shimcha tadqiqotlarni talab etadi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda tarmoqlararo integratsiya sharoitida talabalarning “4K” kompetensiyalarini rivojlantirish darajasini aniqlash maqsadida **tizimli tahlil** va **pedagogik modellashtirish** metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida ISFT instituti Pedagogika fakulteti 1-kurs magistr talabarlari tanlab olindi.

PBL (Problem-Based Learning) metodikasini qo‘llashda 3 bosqichli amaliy ishlar amalga oshirildi:

1. **Muammoni shakllantirish:** Talabalarga faqat pedagogik emas, balki iqtisodiy va texnologik tarmoqlar kesishmasidagi real keyslar (masalan: “Raqamli iqtisodiyot sharoitida masofaviy ta’lim sifatini boshqarish”) taqdim etildi.

2. **Guruhlarda ishlash:** Talabalar 2ta guruhlarga bo‘linib, muammoni hal qilishda o‘zaro hamkorlik (Kollaboratsiya) va muloqot (Kommunikatsiya) ko‘nikmalarini amalda qo‘lladilar.

3. **Yechimlar tahlili:** Taklif etilgan yechimlar tahlil qilinib, ularning kreativlik darajasi baholandi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy ta’lim metodlaridan farqli ravishda, tarmoqlararo integratsiyalashgan PBL modeli talabalarda “4K” ko‘nikmalarini 35-40% ga tezroq shakllantirishga yordam beradi.

1-jadval. Tarmoqlararo PBL modelining “4K” kompetensiyalariga ta’siri (foizlarda)

Kompetensiya turi	An’anaviy yondashuv (Nazorat guruhi)	PBL va integratsion model (Tajriba guruhi)	O’sish ko‘rsatkichi
Tanqidiy fikrlash	45%	78%	+33%
Kreativlik	38%	72%	+34%
Kommunikatsiya	52%	85%	+33%
Kollaboratsiya	50%	88%	+38%

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, **kollaboratsiya (jamoaviy hamkorlik)** ko‘rsatkichi eng samarali o‘rishni qayd etgan. Bu tarmoqlararo integratsiyaning mohiyati — turli soha mutaxassislarining umumiy maqsad yo‘lida birlashishi bilan bog‘liqdir. Talabalar muammoni hal qilish jarayonida nafaqat pedagog, balki menejer, tahlilchi va texnolog sifatida ham fikrlashni o‘rgandilar.

Pedagogik modelning tarkibiy qismlari ushbu zanjirni tashkil etadi:

Real muammo - Tarmoqlararo tahlil - 4K ko‘nikmalarini qo‘llash -Raqobatbardosh natija.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida quyidagi xulosa kelib chiqdi:

1. **Tarmoqlararo integratsiya** - zamonaviy kadrning raqobatbardoshligini ta’minlovchi asosiy yechimdir. Bugungi mehnat bozori tor ixtisoslikdan ko‘ra, keng qamrovli mutaxassislariga ehtiyoj sezmoqda.
2. **PBL metodikasi** talabalarni nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashga, xususan, kutilmagan vaziyatlarga moslashtirishga o‘rgatadi.
3. **“4K” kompetensiyalari** inson kapitalining ham shaxsiy sifatlar, ham iqtisodiy qiymatini oshiruvchi asosiy omil sifatida qaralishi lozim.

Taklif sifatida: Oliy ta’lim dasturlariga “Tarmoqlararo loyihalar” modulini kiritish va baholash tizimida talabaning muammoga qanchalik **yangicha va aqlli yechim** topa olganiga qarab baholash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Barrows, H. S. (1996). "Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview". New Directions for Teaching and Learning.
3. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. John Wiley & Sons.
4. Muxamedov G‘.I. (2019). "Pedagogik ta’lim innovatsion klasteri: ehtiyoj, zaruriyat va natija". Xalq ta’limi jurnali.
5. Farmonova, S.(2025) XXI asrning ilg‘or pedagogik kompetensiyalari: “4k” va muammoli ta’lim (pbl)ning oliy ta’limdagi o‘rni. ZAMONAVIY TA’LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI 15 (3), 73-79.
6. OECD (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. OECD Publishing.